

Exportações Agropecuárias e Minerais de Rondônia: Contribuições para a Economia Brasileira e Competitividade Global

José Abel de Andrade Baptista¹

abel@fatec.sp.gov.br

Tainah Ariane Bueno Soares¹

tainah.soares@fatec.sp.gov.br

Valeria Rufino Maiellaro¹

valeria.maiellaro01@fatec.sp.gov.br

Agricultural and Mineral Exports from Rondônia: Contributions to the Brazilian Economy and Global Competitiveness

Exportaciones Agropecuarias y Minerales de Rondônia: Contribuciones a la Economía Brasileña y Competitividad Global

Palavras-chave:

Rondônia.
Exportação.
Competitividade.
Comércio Exterior.

Keywords:

Rondônia.
Exportation.
Competitiveness.
Foreign Trade.

Palabras clave:

Rondônia.
Exportación.
Competitividad.
Comercio Exterior.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O artigo aborda o desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, o qual se destaca na Região Norte do Brasil por sua atuação no comércio exterior e produção agropecuária. Rondônia lidera a exportação de carne bovina e soja, além de ocupar uma posição significativa na produção de milho, algodão e minérios. Este desempenho se deve as estratégias de exportação que exploram o potencial agrícola e mineral da região, especialmente em produtos como estanho e nióbio. A pesquisa analisa dados de exportações de 2019 a 2024, destacando a evolução da economia local e a competitividade de Rondônia no mercado internacional. O estudo utiliza dados do ComexStat, objetivando identificar tendências e oportunidades de crescimento econômico para o estado, ressaltando a importância do comércio exterior para a economia local.

Abstract:

The article addresses the economic development of the state of Rondônia, which stands out in the Northern Region of Brazil for its performance in foreign trade and agricultural production. Rondônia leads the export of beef and soy, in addition to occupying a significant position in the production of corn, cotton and ores. This performance is due to export strategies that explore the region's agricultural and mineral potential, especially in products such as tin and niobium. The research analyzes export data from 2019 to 2024, highlighting the evolution of the local economy and Rondônia's competitiveness in the international market. The study uses data from ComexStat, aiming to identify trends and economic growth opportunities for the state, highlighting the importance of foreign trade for the local economy.

Resumen:

El artículo aborda el desarrollo económico del estado de Rondônia, que se destaca en la Región Norte de Brasil por su actuación en el comercio exterior y la producción agropecuaria. Rondônia lidera la exportación de carne bovina y soja, además de ocupar una posición significativa en la producción de maíz, algodón y minerales. Este desempeño se debe a estrategias de exportación que explotan el potencial agrícola y mineral de la región, especialmente en productos como el estaño y el niobio. El texto analiza datos de exportaciones de 2019 a 2024, destacando la evolución de la economía local y la competitividad de Rondônia en el mercado internacional. La investigación utiliza datos de ComexStat con el objetivo de identificar tendencias y oportunidades de crecimiento económico para el estado, ressaltando la importancia del comercio exterior para la economía local.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A região Norte é conhecida por ser a maior do Brasil em extensão territorial, além de possuir a menor concentração populacional. Formada por sete estados Amazonas (AM), Pará (PA), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia (RO), Amapá (AP) e Tocantins (TO), essa região acomoda a exorbitante Floresta Amazônica, reconhecida por sua maior biodiversidade mundial, bem como fauna e flora diversificada e numerosa.

O estado de Rondônia está situado na Região Norte da área brasileira, dispõe de uma área de 237.593,864 quilômetros quadrados. Faz fronteira ao norte com o estado do Amazonas, a leste com o Mato Grosso, a oeste com o Acre e a sul com a Bolívia. A sua localização se enquadra na área conhecida como Amazônia Legal, precisamente em sua porção ocidental.

Comércio Internacional é o conjunto de operações que envolvem a troca de serviços e bens entre diferentes países. Pode envolver materiais manufaturados, serviços, commodities, trabalho e até mesmo a movimentação de capital. Portanto, representa a compra de bens ou produtos entre compradores e vendedores localizados em diferentes países. Nas operações de comércio internacional, estão envolvidas questões financeiras, tributárias, comerciais, administrativas e aduaneiras. É um processo muito complexo que envolve impostos de exportação e importação, além de encargos alfandegários (WILSONSONS, 2024).

O comércio global caiu 3%, para US\$ 31 trilhões em 2023, após atingir o pico em 2022. A queda foi motivada pela menor demanda nas economias desenvolvidas e pelo comércio mais fraco no Leste Asiático e na América Latina. A desaceleração foi motivada por uma queda de 5% no comércio de bens. Enquanto isso, o comércio de serviços contrariou a tendência negativa, crescendo 8%. O setor foi alimentado por um aumento de quase 40% no turismo e serviços relacionados a viagens (UNCTAD, 2024).

Exportação se refere ao ato de enviar bens ou serviços produzidos em um país para serem vendidos em outro país. É um aspecto fundamental do comércio internacional e desempenha um papel significativo na economia global. Exportar permite que as empresas expandam seu alcance de mercado além das fronteiras nacionais, explorem novas bases de clientes e capitalizem oportunidades em mercados estrangeiros.

Com base em dados apresentados pelo Ministério da Economia e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a balança comercial brasileira em 2024 atingiu novos patamares, refletindo a sequência do fortalecimento das exportações nacionais. No período de janeiro a dezembro de 2024, o montante total das vendas externas brasileiras alcançou um recorde superior a US\$ 350 bilhões, comprovando um superávit de US\$ 85 bilhões. Apesar do saldo ter apresentado um leve recuo em relação a 2023, o desempenho continua elevado demonstrando resistência e dinamismo do comércio exterior nacional diante cenários desafiadores (Ministério da Economia, 2025; IBGE, 2025).

Esse resultado mostra o papel decisivo do Brasil no mercado internacional, projetado principalmente pelos setores agropecuário, industrial e mineral, que permanecem sendo os principais responsáveis pela geração de rendimentos no comércio exterior. A problemática da pesquisa: Quais produtos são mais exportados pelo Estado de Rondônia? O objetivo geral é analisar o processo de exportação.

Outros especialistas se concentraram no processo de seleção do mercado-alvo e nas estratégias de entrada em mercados internacionais (Rahman, 2003; Root, 1987; Young et al., 1989).

A seleção do mercado internacional é apresentada como um processo multistágio, que reduz progressivamente o número de alvos potenciais, aplicando vários critérios de avaliações (Rahman, 2003; Young et al., 1989). Então, dependendo das características da organização, do contexto do mercado-alvo, da especificidade do produto/serviço e dos objetivos da campanha de marketing internacional, a empresa projeta e implementa uma estratégia específica de entrada no mercado (Osland et al., 2001; Root, 1987). Young et al. (1989) também sugerem que o contexto econômico e

competitivo do país de origem influenciará o processo de internacionalização da empresa. O processo de seleção do mercado-alvo e nas estratégias de entrada em mercados internacionais (Rahman, 2003; Root, 1987; Young et al., 1989). A problemática dessa pesquisa, busca descobrir quais são os produtos exportados pelo Estado de Rondônia? O objetivo geral é analisar o processo de exportação de 2019 a 2023.

A rápida globalização dos negócios nas últimas décadas levou um número crescente de empresas a desenvolver estratégias para entrar e se expandir em mercados fora de suas sedes. Selecionar um modo para entrar ou expandir em um mercado estrangeiro - é uma das decisões estratégicas mais cruciais que uma empresa tem que tomar. Um modo bem escolhido pode permitir que uma empresa ganhe vantagem competitiva. O Estado de Rondônia vem exportando muito nesses últimos anos e cabe uma análise dessa pauta.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Exportação

Uma empresa exportadora possui um diferencial competitivo em relação a outras empresas que não exportam e é uma ótima forma de ganhar espaço no mercado internacional, principalmente, atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia que permite realizar transações com qualquer lugar do mundo (Yamamoto; Santos; Baptista, 2020).

De acordo com Valdés (2003), a exportação é uma atividade essencial que permite a entrada do país ao contexto mundial. Ela estabelece uma forma por qual o país enfrenta a competitividade global e, em especial, tem a oportunidade de aperfeiçoar suas práticas administrativas, uma vez que o diálogo com inúmeros mercados estrangeiros possibilita a aquisição de técnicas e conceitos que arduamente seriam absorvidos no âmbito do mercado interno.

A atividade exportadora não deve ser encarada como uma saída temporária para crises causadas pela recessão do mercado interno ou como opção de venda de excedente eventualmente gerado. Na realidade, a exportação deve ser encarada como uma alternativa estratégica para o crescimento de uma empresa (Santos; Baptista; Novais, 2020).

A exportação retrata uma estratégia essencial para a evolução econômica de um país, configurando-se como a transação comercial direta entre mercados internos e externos. Conforme definido por Cavusgil et. Al. (2014), a exportação abrange a comercialização de bens e serviços produzidos internamente para mercados estrangeiros, promovendo não apenas a ascensão econômica, mas também a expansão das trocas de informações e inovações entre as nações. Porter (1986) destaca que a internacionalização através da exportação pode aumentar a disputa das empresas e contribuir para o fortalecimento econômico nacional, ao estimular a capacidade produtiva e a entrada em cadeias globais de valor.

Castro (2001), relata que a exportação direta ocorre quando o produtor ou indústria exporta diretamente para o importador no exterior sem nenhuma intermediação mercantil.

Segundo Cavusgil et. Al. (2014), a exportação indireta acontece quando uma companhia participa dos processos produtivos direcionados à exportação, mesmo que a comercialização final seja feita por outra empresa que assume a responsabilidade de exercer a operação no mercado externo. Essa modalidade permite que instituições que não atuam diretamente no comércio internacional possam adicionar suas cadeias produtivas no mercado global. Segundo Johansson e Vahlne (2009), exportação indireta pode ser entendida como uma tática que simplifica a entrada de produtos no mercado estrangeiro por meio de agentes especializados, que tomam todas as negociações e processos aduaneiros fundamentais.

2.2. Rondônia

A presença europeia na região atualmente conhecida como Rondônia se iniciou entre 1541 e 1542, quando o explorador espanhol Nũflo de Chavez passou brevemente pelo vale do rio Guaporé. Anos mais tarde, por volta de 1650, os bandeirantes entraram no território com o intuito de explorar suas reservas minerais, especialmente o ouro. Nesse mesmo período, missionários jesuítas aproximaram-se da área, estabelecendo a primeira comunidade organizada. Em consequência da descoberta das jazidas douradas às margens do rio Guaporé, a Coroa Portuguesa estabeleceu, em 1748, a capitania de Mato Grosso, englobando os territórios que formam hoje o estado de Rondônia (MELCHIADES, 2009).

Com a queda das atividades mineradoras e após o alcance da independência do Brasil, esta parte da Amazônia teve queda em relação a sua importância econômica. Porém, no final do século XIX, ampliação da extração de borracha reviveu a região, que passou a ganhar um número significativo de trabalhadores nordestinos, principalmente por atuarem nos seringais (RONDÔNIA, 2024). O crescimento do povoamento na região foi estimulado pelo início das obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, iniciada após o Tratado de Petrópolis, em 1903. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Decreto-lei nº5.812, de 13 de setembro de 1943, formou o Território Federal do Guaporé, construído por partes dos estados do Amazonas e Mato Grosso (OLIVEIRA & LUZ, 2022).

Em 17 de fevereiro de 1956, a região passou a ter a designação de Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958) (RONDÔNIA, 2024). Por fim, em 22 de dezembro de 1981, através da Lei Complementar nº 41, foi formado o estado de Rondônia, que foi instalado oficialmente em 4 de janeiro de 1982 (RONDONIA, 2024).

A população no último censo de 2022 de Rondônia correspondia a 1.581.196 pessoas, sendo a população estimada em 2024 de 1.746.227 pessoas (IBGE, 2024).

O estado de Rondônia estabeleceu-se como modelo na região norte, o terceiro amazônico mais concorrente. Em 2024, destacando-se particularmente no setor agropecuarista, sendo o maior produtor de leite da região, além de liderar a fabricação de café conilon (Café Canephora), milho e arroz. Em 2023, o estado deteve sua posição como o principal exportador de carne bovina da região Norte, estando expressivamente também presente na exportação de soja, além de possuir o maior rebanho bovino livre da febre aftosa sem vacinação. Também é o principal produtor de peixes nativos do país, com destaque para o Tambaqui. Na extração mineral, Rondônia continua como o principal produtor de estanho do Brasil, ocupando o primeiro lugar na extração e o segundo maior exportador do minério, além de ser o segundo maior fornecedor de nióbio na região norte, demonstrando sua relevância regional como importante polo econômico. Assim, Rondônia apresenta um estilo produtor diversificado que alicerça sua disputa no cenário regional e nacional, com forte presença nos setores mineral, pesqueiro e agropecuário (RONDÔNIA, 2024).

3. Método

Segundo Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa bibliográfica representa a análise e estudo ordenado de títulos já elaborados, como livros, artigos científicos, teses e outras publicações, que correspondam como base para a formação do saber sobre determinado tema. Esse tipo de pesquisa é primordial para fundar teoricamente trabalhos acadêmicos, fornecendo bases conceituais e históricos.

Welman, Kruger e Mitchell (2005) explicam que o propósito principal dos projetos de pesquisa exploratória é estabelecer se um fenômeno existe e identificar informações importantes sobre esse fenômeno.

A pesquisa descritiva se preocupa em descrever as características de certos grupos, bem como fazer previsões específicas sobre relacionamentos entre variáveis (Zikmund et al. 2013).

A pesquisa do artigo, portanto, é descritiva por tentar descrever as características das exportações do Estado de Rondônia, utilizando a base de dados do Comexstat do período de 2019 a 2024.

4. Resultados e Discussões

Para ilustrar melhor os aspectos abordados neste estudo sobre as exportações do estado de Rondônia, apresentamos uma série de gráficos que fornecem uma análise detalhada dos produtos e quantidade de exportações no período de 2019 a 2024. Os dados dos gráficos são baseados nas informações do ComexStat e permitem a análise detalhada para melhor entendimento do estudo.

Gráfico 1 - Exportações de Rondônia em 2019

Fonte: Autores (2025)

O desempenho das exportações do estado de Rondônia no ano de 2019, de acordo com o gráfico acima, mostra que as carnes de bovino ocupam o primeiro lugar na quantidade de exortações, com 42,84%. Em segundo lugar, a soja representa 35,82% das exportações do estado. Na sequência, estão o estanho, com 4,24%, o ouro em barras, com 3,40%, o milho em grãos, com 3,30% e outras miudezas comestíveis de bovino, com 3%. Em menores quantidades, aparecem bulhão dourado, com 2,24%, madeiras tropicais, com 1,88% e madeira de ipê, com 1,15%.

Gráfico 2 - Exportações de Rondônia em 2020

Fonte: Autores (2025)

O desempenho das exportações do estado de Rondônia no ano de 2020, de acordo com os dados do ComexStat, mostram que as exportações de carnes de bovino representam 47,66%, demonstrando um aumento de quase 5% no envio do produto para o exterior. Em seguida, a soja ocupa novamente o segundo lugar, com 36,23%. Logo após, estão presentes veículos aéreos, com 3,27%, outras miudezas

comestíveis de bovino, com 2,33%, algodão, com 2,15%, milho em grãos, com 2,07% e madeiras, com 2,06%. Na sequência, bexigas e estômagos de animais, estanho e ouro em barras aparecem com percentuais menores, não ultrapassando 2%.

Gráfico 3 - Exportações de Rondônia em 2021

Fonte: Autores (2025)

Os dados do ComexStat apresentam a soja como o principal produto de exportação no ano de 2021, representando 45,09% das exportações de Rondônia. Em seguida, estão as carnes de bovino, que representam 39,9% dos envios internacionais. Em porcentagens menores estão o estanho, com 4,14%, milho em grãos, com 3,03%, e madeiras, com 2,33%. Logo após estão os minérios de nióbio, algodão, bexigas e estômagos de animais, madeiras de ipê e outras miudezas comestíveis de bovino, que não ultrapassam 2% de quantidade exportada.

Gráfico 4 - Exportações de Rondônia em 2022

Fonte: Autores (2025)

Nas exportações de 2022, a soja ocupa novamente o primeiro lugar como produto mais exportado, com 48,22%. As carnes de bovino aparecem na segunda posição, com 34,02% em quantidade exportada. Em menores quantidades aparecem milho em grãos, com 8,24%, e estanho, com 3,85%. Os produtos algodão, madeiras, minérios de zinco, minérios de nióbio, bexigas e estômagos de animais e outras miudezas comestíveis de bovino apresentam percentuais menores que 2%.

Gráfico 5 - Exportações de Rondônia em 2023

Fonte: Autores (2025)

A base de dados do ComexStat de 2023 apresenta a soja como o produto mais exportado, representando a metade das exportações de Rondônia do ano, com 50,07%. Em seguida, as carnes de bovino aparecem como o segundo produto mais enviado para o exterior, com 34,12%. Milho em grãos, com 7,9%, e estanho, com 2,33%, aparecem na sequência, respectivamente. Madeira, óleo diesel, algodão, outras miudezas comestíveis de bovino, café e minérios de nióbio aparecem no ranking, com valores menores que 2%.

Gráfico 6 - Exportações de Rondônia em 2024

Fonte: Autores (2025)

No ano de 2024, as carnes de bovino voltaram a ocupar o primeiro lugar no ranking de produtos mais exportados pelo estado, com uma quantidade de 45%. Na sequência, aparece a soja como segundo bem mais exportado, com 37%. Milho em grãos, com 7%, e café, com 5%, surgem em seguida. Madeiras, algodão, outras miudezas comestíveis de bovino, estanho, minérios de nióbio e óleo diesel estão no ranking, mas com quantidades menores que 2%.

5. Considerações Finais (ou Conclusão)

A pesquisa, portanto, nos deu parâmetros para analisar as dinâmicas e os impactos das exportações de Rondônia no contexto nacional e internacional entre 2019 e 2024, ressaltando a importância estratégica do estado no cenário econômico do Brasil. Rondônia se destaca especialmente na exportação de produtos agropecuários e minerais, como soja, carne bovina, estanho e café, que representam uma parcela significativa de suas vendas ao exterior.

Observamos que a soja e a carne bovina foram os principais produtos exportados durante o período analisado, com variações nas proporções de cada um ao longo dos anos. O crescimento da exportação de carne bovina em 2020, por exemplo, reflete a resposta do estado a demandas internacionais crescentes, consolidando sua posição no mercado global de proteína animal.

Além do setor agropecuário, a produção mineral de Rondônia, como o estanho e o nióbio, demonstra o potencial do estado para diversificar suas exportações e contribuir ainda mais para a economia brasileira. A análise dos dados históricos e recentes comprova a relevância das exportações rondonianas como alicerce do desenvolvimento regional e a necessidade de políticas de apoio para fortalecer sua competitividade no mercado global.

Em síntese, concluímos que Rondônia, com sua diversidade produtiva e capacidade de adaptação às condições econômicas globais, tem se consolidado como um agente econômico relevante na Região Norte do Brasil. As políticas futuras devem continuar a incentivar as exportações e a sustentabilidade das operações, assegurando que o estado mantenha e expanda sua presença nos mercados internacionais.

Referências

AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL). **Relatório anual de exportação, 2024**. Brasília: Apex-Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.apexbrasil.com.br/>. Acesso em: 09 nov. 2025.

APEX. **Comercio Exterior**. Disponível em: <https://apexbrasil.com.br/br/pt/conteudo/noticias/comercio-exterior-2023-records-historicos.html>. Acesso em: 24 out. 2025.

CASTRO, J. A. **Exportação: aspectos práticos e operacionais**. São Paulo: Aduaneiras, 2001.

CAVUSGIL, S. T., KNIGHT, G., RIESENBERGER, J. R., RAMMAL, H. G., & ROSE, E. L. **International Business: The New Realities**. Pearson, 2014.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. **Produção agropecuária e dados econômicos 2024**. Porto Velho: Governo do Estado de Rondônia, 2025. Disponível em: <https://www.ronconia.ro.gov.br/>. Acesso em: 16 out. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estatísticas econômicas e de comércio exterior (2024)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2025.

JOHANSON, J., & VAHLNE, J.-E. The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. **Journal of International Business Studies**, n. 8, p. 23-32, 1977.

LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. DE A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MALUF, Sâmia Nagib. **Administrando o comércio exterior do Brasil**. São Paulo: Aduaneiras, 2000.

MELCHIADES, C. N. **História de Rondônia**. 2009. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20131213055820/http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180>. Acesso em: 04 set. 2025.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Balança comercial brasileira: dados anuais (2024)**. Brasília: Ministério da Economia, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/comercio-exterior>. Acesso em: 10 out. 2025.

OLIVEIRA, A; LUZ, G. **Estrada de Ferro Madeira Mamoré completa 110 anos em Porto Velho**. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/08/01/estrada-de-ferro-madeira-mamore-completa-110-anos-em-porto-velho.ghtml>. Acesso em: 20 out. 2025.

PORTER, M. E. **Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance**. Free Pass, 1986.

RONDONIA. **História**. Disponível em: <<https://transparencia.der.ro.gov.br/Institucional/Historico>>. Acesso em: 04 set. 2025.

RONDONIA. **Rondônia se destaca nas ações para impulsionar o desenvolvimento econômico em 2023**. Disponível em: <<https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-se-destaca-nas-acoes-para-impulsionar-o-desenvolvimento-economico-em-2023/>>. Acesso em: 16 ago. 2025.

RUGMAN, A. M., & COLLINSON, S. **International Business**. Pearson Education, 2012.

SANTOS, W. O.; BAPTISTA, J. A. A.; NOVAIS, R. A. B. Marketing internacional: uma análise das empresas brasileiras que mais exportaram no período de 2015 a 2018. **ENGETEC – Encontro de Gestão e Tecnologia**, 2020.

UNCTAD. **Global trade update march 2024**. Disponível em: <<https://unctad.org/publication/global-trade-update-march-2024>>. Acesso em: 14 ago. 2025.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

WELMAN, C; KRUGER, F; MITCHELL, B. **Research methodology**. Cape Town: Oxford University Press, 2005.

WILSONSONS. **Everything you need to know about international trade**. Disponível em: <<https://www.wilsonsons.com.br/en/blog/everything-you-need-to-know-about-international-trade/>>. Acesso em: 04 set. 2025.

YAMAMOTO, L. P; SANTOS, R. O. dos; BAPTISTA, J. A. A. Exportação de azeite de oliva para o Iraque. **ENGETEC – Encontro de Gestão e Tecnologia**, 2020.

ZIKMUND, M; BABIN, B. J; CARR, J. C.; GRIFFIN, M. **Business Research Methods**. Mason: South Western, 2013.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.